

ÉTICA EM PESQUISA: uma análise do Projeto Político Pedagógico e Curricular do Curso de Pedagogia Presencial da UFRN

*Ana Paula Muller
Andressa Brum Vieira
Antonio Xisto Vilela
Cleberson Disessa
Francisco Leilson da Silva
Leticia Viana Magni
Luiz Affonso de Paula Junior
Maria Sylvia Pires de Oliveira Corrêa*

DOI: 10.5281/zenodo.7646161

RESUMO: Resignificar os entendimentos sobre as questões de uma ação justa e honesta na pesquisa é um desafio e uma necessidade dentro de nossa sociedade, pois oferecer profissionais que estejam alinhados com um padrão de excelência para o trabalho na realidade educacional é obrigação, de forma particular, da universidade pública. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a presença das discussões da ética em pesquisa na estrutura curricular do curso de Pedagogia presencial da UFRN. De modo a alcançar o objetivo proposto, realizou-se uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo e a análise do Projeto Político Pedagógico e Curricular do curso de Pedagogia – Presencial da UFRN sob o ponto de vista da ética em pesquisa. Por meio do estudo realizado, observou-se que a ética é algo imprescindível, essencial para a prática da pesquisa. Assim, ressaltou-se que o nosso trabalho é um caminho que aponta para um estudo mais aprofundado e reflexivo sobre a formação efetiva de um pesquisador. Nesse sentido, a análise empregada apontou também alguns desafios à organização curricular desta graduação. Além disso, sinaliza para a necessidade de adaptações que busquem uma maior aproximação com o cotidiano dessa formação, tal como a inserção da disciplina de Ética no currículo proposto pelo curso.

Palavras-Chave: Análise; Educação; Ética; Formação; Reflexão.

ABSTRACT: Re-signifying understandings about issues of fair and honest action in research is a challenge and a necessity within our society, as offering professionals who are aligned with a standard of excellence for work in the educational reality is an obligation, in a particular way, of the public university. In this context, the present study aimed to analyze the presence of discussions on research ethics in the curricular structure of the on-site Pedagogy course at UFRN. In order to reach the proposed objective, an exploratory research of a qualitative nature was carried out and the analysis of the Political Pedagogical and Curricular Project of the Pedagogy course – On-site at UFRN from the point of view of research ethics. Through the study carried out, it was observed that ethics is something essential, essential for the practice of research. Thus, it is emphasized that our work is a path that points to a more in-depth and reflective study on the effective training of a researcher. In this sense, the analysis employed also pointed out some challenges to the curricular organization of this graduation. In addition, it points to the need for adaptations that seek greater approximation with the daily life of this training, such as the insertion of the Ethics discipline in the curriculum proposed by the course.

Keywords: Analysis; Education; Ethic; Training; Reflection

1. INTRODUÇÃO

A questão da ética tem se mantido presente nas mais variadas realidades sociais, por conseguinte a academia tem suas especificidades e implica em um entendimento de ética e moral, porém nos ateremos as questões da ética da pesquisa no Projeto Pedagógico no Currículo do Curso de Licenciatura (presencial) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O documento que é o “corpus” da nossa pesquisa apresenta um processo formativo que promove a formação de pedagogos que se destinam a atuar nas séries iniciais do ensino fundamental. Entretanto, a questão da pesquisa é basilar para que possamos entender, respeitar e aceitar o papel do professor que pesquisa garantindo a todos a igualdade de acesso às discussões e de possibilidades, na busca de uma realidade que pesquise de forma ética.

É importante a problematização de tais questões a fim de entendermos como o a formação inicial lida com a pesquisa e sua atuação na realidade requer a pesquisa como elemento do processo formativo. A compressão sobre as relações éticas é construída entre os diferentes nos ajuda a entender a forma de funcionamento de um processo pesquisa que atender as regras e procedimentos de forma respeitosa aos sujeitos da pesquisa. O debate tem efervescido nos últimos tempos como uma reação aos casos de plágios, compras de bases de dados, principalmente quando se trata das pesquisas quantitativas.

Assim, ressignificar os entendimentos sobre as questões de uma ação justa e honesta na pesquisa é um desafio e uma necessidade dentro de nossa sociedade, pois oferecer profissionais que estejam alinhados com um padrão de excelência para o trabalho na realidade educacional é obrigação, de forma particular, da universidade pública. Logo, precisamos pensar em possibilidades e estratégias a fim de fomentar a pesquisa e construir novos olhares sobre a escola, o ensino e práticas didáticas como realidades pesquisáveis. Certamente para chegar ao nível almejado precisamos que algumas estratégias de estudos das normativas... devem passar pelo ambiente acadêmico, considerando a importância da escola para a formação do pesquisado cidadão e seu entendimento sobre como ser um pesquisador.

Araújo (2017) nos provoca a pensar sobre a necessidade de construir uma identidade forjada na compreensão da necessidade de lidar com o acesso à internet. A autora ainda aponta que as universidades devem estar atentas a essas demandas, assim promovendo um processo formativo reflexivo para a importância da produção acadêmica.

Há uma diversidade de estratégias que podemos pensar sobre como discutir a temática em sala de aula. Entretanto, aqui advogamos por um caminho que essencialmente demanda uma sensibilidade do aluno, e busca provocar experiências da vivência da iniciação científica, a esses estudantes: a literatura. É fundamental considerar o potencial da investigação como meio de potencialização científica.

A curiosidade acadêmica nos provoca a pensar sobre o mundo e sobre a nossa realidade, pode nos inquietar e nos deixar sensíveis a questões que rodeia a realidade formativa inicial. É a partir desse potencial que acreditamos que o ato de pesquisar pode nos provocar atuar de forma ética sobre o mundo acadêmico. No contexto da formação, é importante considerar o professor como um profissional da pesquisa, como aquele que serve como condutor para o processo da inovação da pesquisa.

Nesse sentido, é necessário que possamos compreender o entendimento do PPC de Pedagogia da UFRN sobre o potencial da ética como elemento basilar para produção de saberes, considerado seu caráter transdisciplinar, não limitando a ética especificamente à questão do plágio. Nessa perspectiva, este artigo objetiva analisar o PPC do curso de Pedagogia no que se refere ao aspecto formativo no que se refere à ética na pesquisa.

O estudo de abordagem qualitativa, se deu por meio de uma pesquisa bibliográfica e por uma análise documental. O texto está organizado nas seguintes seções: na segunda seção está a apresentação do nosso referencial teórico, considerando discutir temáticas como a diferenciação dos conceitos de ética e moral e um breve histórico das Universidades no Brasil; na terceira seção apresentaremos nosso percurso metodológico, assim como a intervenção que desenvolvemos para

realizar a pesquisa; na quarta seção discutiremos nossos resultados, considerando o Projeto Político Pedagógico e Curricular do curso de Pedagogia – presencial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; e na quinta seção traremos nossas considerações finais.

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a presença das discussões da ética em pesquisa na estrutura curricular do curso de Pedagogia presencial da UFRN.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Ética e moral

Cremonese (2019) aponta que a ética é um fundamento para uma vida harmônica, como um processo avaliativo das ações de caráter individual ou em grupo, assim uma criação humana que ajuda na vivência em comunidade. Conforme o exposto, as mais variadas realidades funcionais são demarcadas por esse crivo de decisão/julgamento e uma avaliação com autonomia.

Mediante, o aspecto teórico apresentado nos aponta para uma perspectiva de alteridade, a realidade do outro e as relações que estabelecemos em nossos ciclos de vivência. A realidade ética tem por função promover um processo de reflexão crítica para lidarmos com o cotidiano, assim a moral nos leva para um espaço de individualização, porém a ética nos lança para um contexto de coletividade.

O outro que nos atravessa nos implica no aspecto ético, dessa forma os valores como pronunciados como nobre, logo encontram o bem fazer como processo de organização nessa relação, assim a moral passa por esses aspectos da religiosidade, atravessando pelo aspecto laico, a própria realidade pós-realista, além do entrelaçamento da própria ética como resultado de uma produção histórica.

Neste processo da vivência ética, Figueiredo (2008) ainda volta ao conceito de ética como ciência dos costumes, além de apontar para um sistema de normas. O processo de pensar sobre essas questões éticas nos leva a refletir em nossas pesquisas sobre a importância dos conselhos profissionais, conselho de ética e compromisso que os pesquisadores devem assumir mediante a realidade que será investigada.

Podemos citar como exemplo a força do código de ética dos psicólogos, dos médicos e dos engenheiros. A junção desses comportamentos éticos uniformiza aquilo que deve ser realizado mediante as práticas que são vivenciadas em seus espaços de trabalho. Conforme o exposto, o caminho que percorremos é aquele que Pedro (2014) define que para ética existe um conjunto de valores, logo apontando para moral. Dessa forma, o autor em questão aponta os seguintes aspectos: ideal; irreal (aquilo a ser buscado); apreciável; inexaurível; intemporal; obrigatoriedade; qualidade; apetibilidade; polaridade; objetividade axiológica; hierarquia; heterogeneidade; caráter unitário; e, sistema lógico.

As características supracitadas apontam para a diferença de valores, a ética, a moral e os valores éticos. Os valores colocam o pesquisador diante dos dilemas das escolhas, logo o processo formativo desse pesquisador deve ser ordenado pelo entendimento da moral e ética, além de saber instrumentalizá-los na produção das pesquisas que compõem o processo de vivência da realidade em todos os seus âmbitos. Dessa forma, podemos trazer a formação inicial como um lugar profícuo para fomentar discussões que promovam um ato de reflexão como o que ocorre no processo ético na realidade da pesquisa.

2.2 Breve Histórico das Universidades no Brasil

Vários autores discutem a evolução do ensino superior e sua modernização como de suma importância para a transformação da realidade. Para melhor entendimento, Boaventura de Souza Santos (2005) em seu texto: “A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade” apresenta um histórico da evolução das universidades, relatando as crises e os desafios que eram feitos no final do século XX, assim como as três crises com que se defrontava a universidade.

A crise de hegemonia resultava das contradições entre as funções tradicionais da universidade e as que ao longo do século XX lhe foram atribuídas. Pois, a proposta das universidades desde a idade

média era atender aos anseios da burguesia, a produção de pensamento crítico e de conhecimentos exemplares, científicos e humanísticos, necessários à formação das elites.

Com o capitalismo houve a necessidade da aproximação entre o mundo do trabalho e as instituições de ensino, de modo a possibilitar o fornecimento de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. E com isso, as universidades passaram a preparar o indivíduo para as atribuições profissionais, o que diferem aos seus objetivos clássicos. Por conta de tais contradições, emergiram ações do Estado e dos agentes econômicos para procurar fora da universidade meios alternativos de atingir esses objetivos. Ao deixar de ser um monopólio de ensino superior e da produção de pesquisa, a universidade entrou numa crise hegemônica.

A segunda crise era a de legitimidade. Neste contexto, a universidade deixou de ser uma instituição que mantinha os saberes especializados através das restrições do acesso e da credenciação das competências, e passa a atender as exigências sociais e políticas da democratização e da reivindicação da igualdade de oportunidades para todos. Por fim, a crise institucional resultava da contradição entre a reivindicação da autonomia na definição dos valores e os objetivos da universidade. No entanto, havia uma pressão crescente para submeter a instituição a critérios de eficácia e de produtividade de natureza empresarial ou de responsabilização social, atendendo as reais necessidades da população.

Apesar das três crises estarem correlacionadas e precisarem ser enfrentadas conjuntamente, previa-se que a crise institucional viesse a monopolizar as atenções e os propósitos reformistas. Previa-se também que a concentração na crise acadêmica pudesse levar à falsa resolução das duas outras crises, uma resolução pela negativa: a crise de hegemonia, pela crescente descaracterização intelectual da universidade; a crise da legitimidade, pelo crescente ato de fragmentar o sistema educacional e desvalorização dos diplomas de ensino superior, em geral.

Durante séculos a universidade, foi considerada como uma instituição inquestionável. Contudo, atualmente é indagada por setores cada vez mais amplos da sociedade sobre os seus reais (ou supostos) privilégios, o seu elitismo e a sua contribuição efetiva para o desenvolvimento do país. Nesse sentido, acentua-se a preocupação com a qualidade educacional e com a formação de professores/as nas universidades públicas. Assim, deve ser dada ênfase no curso de pedagogia, pois se a universidade enfrenta grandes desafios, o reflexo está em suas práticas, e consequentemente os educadores/as devem repensar em suas aulas o processo de ensino-aprendizagem.

3. METODOLOGIA

De modo a alcançar o objetivo proposto, realizou-se uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo. Para tal, foram empregadas buscas em repositórios acadêmicos acerca da temática.

Destaca-se que, de acordo com Freitas (2016), a revisão bibliográfica possui grande importância. Isso porque, possibilita uma percepção geral dos cenários, a observação de lacunas na área de conhecimento, a comparação de abordagens, pontos convergentes e divergentes, entre outros fatores (FREITAS, 2016).

Além da revisão bibliográfica, foi trabalhada nesta descrição o dispositivo teórico de análise textual e como objeto o Projeto Político Pedagógico e Curricular do curso de Pedagogia – Presencial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sendo assim, propomos uma análise da matriz curricular, ementas das disciplinas e propostas pedagógicas do curso no que tange ao ensino de conteúdos de Ética na pesquisa e como tal objeto se constitui em relação aos saberes do estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A história do currículo pedagógico registra a alternância entre bacharelado e licenciatura desde sua primeira formalização em 1939, por meio do Decreto nº 1.190, de 4 de abril, que instituiu o currículo como parte de uma das Pró-Reitorias de Instituto Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (BRASIL, 1939). Vale ressaltar que a ética não constitui o corpo principal das três séries de disciplinas, respectivamente. Dessa forma, questionamos agora qual o papel que a ética mantém como

competência profissional no cerne das atuais Diretrizes Curriculares do Currículo Pedagógico (DCCP) (MACEDO e CAETANO, 2017).

No que diz respeito ao papel da ética na formação do Pedagogo, é que a ética não é apenas uma ferramenta importante para o seu desenvolvimento, mas precisa estar envolvida no planejamento de modelos de formação viáveis. A formação inclui conhecimentos, habilidades, atitudes, competências, valores e, claro, a capacidade de se integrar melhor no mundo do trabalho e preparar os educadores para uma ação permanente de mudança de si e dos outros, entendendo a educação pelo prisma do humanismo, uma prática interpessoal, como revela Freire (2011).

Conforme o estudo de LIMA *et al* (2017), a pedagogia, ciência da educação que se orgulha de ser o elo entre teoria e prática, deve ser estudada de diversas formas e com métodos diversos. Pensar e agir, por meio da organização e proposição do processo de ensino e aprendizagem, o que pressupõe, portanto, uma educação de qualidade baseada em princípios morais e cívicos, capacitando o aluno a analisar, interpretar e reconstruir a realidade de sua vida.

Durante o processo de formação, o professor depara-se com muitos estudos e experimentações que levarão aos aprendentes aquilo que foi construído no campo do conhecimento. O professor vai muito além da experimentação, ele parte para pesquisa em teses e teorias mesmo contrariando respostas prontas ou até mesmo já testadas. A pesquisa e o ato de pesquisar fazem parte do perfil de formação do professor pesquisador que busca questionar criticamente em meio ao contexto em que vive. Segundo Demo (2005), a pesquisa precisa também tornar-se atividade cotidiana na qual se vê com olhos abertos, vendo o mundo criticamente não apenas quando há interesse, uma prática constante sempre em todo lugar.

Durante o processo de questionamento e experimentação, atrelando a teoria e a prática, o professor pesquisador tem a oportunidade de criar e desenvolver metodologias mais eficientes expandindo o campo da problematização encontrando respostas sobre um novo olhar do tema estudado adaptando a sua realidade escolar. Quando o professor tem sua formação pautada no incentivo a pesquisa segundo Ludke (2001, p.52) eles serão capazes de:

Problematizarem, analisarem, criticarem e compreenderem suas práticas, produzindo significado e conhecimento que direcionam para o processo de transformação das práticas escolares. Todavia, reflexão não é sinônimo de pesquisa e o professor que reflete sobre a sua prática pode produzir conhecimento sem, necessariamente, ser um pesquisador. Quando ele avança, indo ainda além da reflexão, do ato de debruçar-se outra vez para entender o fenômeno, encurta a distância que o separa do trabalho de pesquisar, que apresenta, entretanto, outras exigências, entre as quais a análise à luz da teoria.

Dessa maneira, devem ser pensados e implementados elementos que permitam a constituição de tais pesquisadores.

Para Nóvoa (1992), o professor pesquisador é reflexivo e busca vários caminhos, várias correntes para dizer a mesma coisa e para abordar a mesma realidade. Mediante o exposto, na análise inicial do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio grande do Norte – UFRN, em seus registros, são indicadas questões que propõem formar, entre outros, um aluno pesquisador. Como forma de corroborar tal afirmação, apresentamos as seguintes partes do nosso *corpus* (Figuras 1 e 2).

Figura 1 – Trecho do Projeto Político Pedagógico e Curricular do curso de Pedagogia – presencial da UFRN

A dimensão pedagógica do currículo tem como referência as discussões sobre a escola e outros contextos educativos, os processos de ensino e de aprendizagem e a prática educativa. A docência envolve não só a ação mediadora na sala de aula, mas a articulação de políticas públicas e ações pedagógicas. Para tanto, a formação da/o pedagoga/o requer a elaboração de conhecimentos que articulem o político e o tecnológico no seu fazer cotidiano, propiciando uma sólida fundamentação teórico-prática ao profissional pedagoga/o para atuar na docência, na gestão e na pesquisa.

Fonte: UFRN (2017).

Figura 2 – Trecho do Projeto Político Pedagógico e Curricular do curso de Pedagogia – presencial da UFRN

6. PERFIL DO FORMANDO

O Curso de Pedagogia Presencial, Campus Natal, da UFRN é uma licenciatura que forma a/o pedagoga/o, isto é, a/o profissional do processo educativo que tem na docência a base de sua identidade profissional.

Esta/e profissional é responsável pela docência, capaz de compreender e organizar os processos de ensino e de aprendizagem dos seres humanos, podendo assumir as funções de professor/a na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com crianças, jovens e adultos; de pesquisador/a; de gestor/a e de coordenador/a em diferentes níveis, etapas, modalidades e contextos educativos, contribuindo para a formação de uma sociedade justa, democrática, inclusiva e solidária.

Fonte: UFRN (2017)

Foi identificado que a relação existente entre ética se refere diretamente a plágio citado pelo trecho da ementa equivalente a Seminário de Pesquisa na página 60 do documento analisado (Figura 3).

Figura 3 – Trecho do Projeto Político Pedagógico e Curricular do curso de Pedagogia – presencial da UFRN

EQUIVALÊNCIAS	
CÓDIGOS	NOMES DOS COMPONENTES CURRICULARES
FPE5005	Seminário de Pesquisa I
EMENTA / DESCRIÇÃO	
<p>Conceituação do conhecimento científico. Ética e plágio na pesquisa. Tipos de pesquisa. Acesso e uso de base de dados virtual para pesquisa em educação. Produção científica em educação na UFRN. Aplicação das normas técnicas para elaboração de trabalhos científicos. A pesquisa como atitude do licenciando em Pedagogia.</p>	
<p>Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina ou Módulo), Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa.</p>	
BIBLIOGRAFIA	
<p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA: BACHELARD, G. <i>O novo espírito científico</i>. São Paulo: Abril Cultural, 1978. LUDKE, M; ANDRÉ, M. E. D. A. <i>Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas</i>. São Paulo: E.P.U., 1986. MACEDO, N. D. <i>Iniciação à pesquisa bibliográfica: guia do estudante para a fundamentação do trabalho de pesquisa</i>. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1995. MORIN, E. <i>O método</i>. Lisboa: Edições Europa-América; 1989. V.1; A vida da vida. MORIN, E. <i>O método</i>. Lisboa: Edições Europa-América; 1989. V.2; A natureza da natureza. MORIN, E. <i>O método</i>. Porto Alegre: Sulina; 1998. V.3; O conhecimento do conhecimento. MORIN, E. <i>O método</i>. Porto Alegre: Sulina; 1998. V.4; As idéias. POPPER, K. R. <i>A lógica da pesquisa científica</i>. São Paulo: Cultrix, 1998. POPPER, K. R. <i>O cérebro e o pensamento</i>. Campinas: Papyrus, 1992. SANTOS, Boaventura S. <i>Um Discurso Sobre as Ciências</i>. Porto: Edições Afrontamento, 1996. SEVERINO, A. J. <i>Metodologia do Trabalho Científico</i>. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002.</p>	
<p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: FAZENDA, I. <i>Metodologia da Pesquisa Educacional</i>. 6. Ed. São Paulo. Cortez. 2000. CUNHA, M. I. da. Ensino com pesquisa: a prática do professor universitário. <i>Cad. Pesq.</i> São Paulo. n. 97, p. 31-46, maio, 1996. LAVILLE, C.; DIONE, J.A. <i>A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas</i>. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. MAGALHÃES, G. <i>Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e tecnologia</i>. São Paulo: Ática, 2005. NUNES, Débora. R.P.; NUNES SOBRINHO, Francisco. P.; ALCHIERI, João. C.; SILVA, Katiene S. B. P. <i>Pesquisa Educacional</i>. 1. ed. Natal: EDUFRN, 2016.</p>	

Fonte: UFRN (2017).

A referência ao ato de plágio denota um problema cada vez mais frequente nos bancos escolares pois fere os princípios éticos e os direitos daqueles que produzem conteúdo inédito e que correspondem ao ato da pesquisa. Essa ênfase ao crime citado no documento em detrimento à subestimação da importância do ato da pesquisa como agente prioritário ao crescimento da ciência escancara uma falha no processo de construção dos desenhos curriculares dos cursos de graduação deixando uma abertura sem precedentes no campo da investigação.

Durante a análise do documento, foi observado também que não são apresentadas propostas que se articulam na formação de um professor pesquisador, com exceção do Ateliê de Pesquisa III e do Trabalho de Conclusão de Curso, conforme Figuras 4, 5 e 6.

Figura 4 – Matriz Curricular do curso de Pedagogia – presencial da UFRN.

MATRIZ CURRICULAR PARA OS TURNOS VESPERTINO E NOTURNO					
1º PERÍODO					
Código	COMPONENTES	Obr	CH	Requisito	Co/Pré
FPE2004	Ateliê de Pesquisa I	X	26	--	--
FPE2001	Fundamentos Epistemológicos da Educação	X	26	--	--
FPE2002	Fundamentos Socioeconômicos da Educação	X	52	--	--
LET0782	Leitura e Produção de Textos	X	52	--	--
FPE2003	Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS	X	52	--	--
PEC1001	Educação e Tecnologia	X	52	--	--
FPE2005	Ateliê Articulador de Saberes I	X	40	FPE2004 e FPE2001 ou FPE2004 e FPE2002 ou FPE2004 e LET0782 ou FPE2004 e FPE2003 ou FPE2004 e PEC1001 ou FPE2001 e FPE2002 ou FPE2001 e LET0782 ou FPE2001 e FPE2003 ou FPE2001 e PEC1001 ou FPE2002 e LET0782 ou FPE2002 e FPE2003 ou FPE2002 e PEC1001 ou LET0782 e FPE2003 ou LET0782 e PEC1001 ou FPE2003 e PEC1001	C C C C C C C C C C C C C C C
2º PERÍODO					
Código	COMPONENTES	Obr	CH	Requisito	Co/Pré
FPE2008	Aprendizagem e desenvolvimento da linguagem	X	52	--	--
PEC1002	Arte /Educação	X	52	--	--
FPE2007	Fundamentos da Sociologia da Educação	X	52	--	--
DEF0084	Pedagogia do Movimento	X	52	--	--
FPE2006	Psicologia Educacional I	X	52	--	--
PEC1003	Ateliê Articulador de Saberes II	X	40	FPE2008 e PEC1002 ou FPE2008 e FPE2007 ou FPE2008 e FPE2006 ou PEC1002 e FPE2007 ou PEC1002 e FPE2006 ou FPE2007 e FPE2006	C C C C C C
3º PERÍODO					
Código	COMPONENTES	Obr	CH	Requisito	Co/Pré
FPE2010	Educação Infantil I	X	52	--	--
FPE2012	Fundamentos da História e da Filosofia da Educação	X	52	--	--
FPE2013	Organização e Gestão da Educação Brasileira	X	52	--	--
FPE2011	Políticas Públicas da Educação	X	52	--	--
FPE2009	Psicologia Educacional II	X	52	FPE2006	P
FPE2014	Ateliê Articulador de Saberes III	X	40	FPE2010 e FPE2012 ou FPE2010 e FPE2013 ou FPE2010 e FPE2011 ou FPE2010 e FPE2009 ou FPE2012 e FPE2013 ou FPE2012 e FPE2011 ou FPE2012 e FPE2009 ou FPE2013 e FPE2011 ou FPE2013 e FPE2009 ou FPE2011 e FPE2009	C C C C C C C C C C
4º PERÍODO					
Código	COMPONENTES	Obr	CH	Requisito	Co/Pré
FPE2017	Alfabetização e Letramento I	X	52	FPE2008	P
FPE2016	Educação Especial em uma Perspectiva Inclusiva	X	52	--	--
FPE2018	Educação Infantil II	X	26	FPE2010	P

Fonte: UFRN (2017).

Figura 5 – Matriz Curricular do curso de Pedagogia – presencial da UFRN.

FPE2015	Fundamentos da História e da Filosofia da Educação no Brasil	X	52	FPE2012	P
PEC1004	Organização do Trabalho Pedagógico e Curricular I	X	52	FPE2009 FPE2012	P P
PEC1005	Tecnologias e Materiais Didáticos	X	26	PEC1001	P
PEC1006	Ateliê Articulador de Saberes IV	X	40	FPE2017 e FPE2016 ou FPE2017 e FPE2018 ou FPE2017 e FPE2015 ou FPE2017 e PEC1004 ou FPE2017 e PEC1005 ou FPE2016 e FPE2018 ou FPE2016 e FPE2015 ou FPE2016 e PEC1004 ou FPE2016 e PEC1005 ou FPE2018 e FPE2015 ou FPE2018 e PEC1004 ou FPE2018 e PEC1005 ou FPE2015 e PEC1004 ou FPE2015 e PEC1005 ou PEC1004 e PEC1005	C C C C C C C C C C C C C C C
5º PERÍODO					
Código	COMPONENTES	Obr	CH	Requisito	Co/Pré
FPE2022	Alfabetização e Letramento II	X	60	FPE2017	P
FPE2021	Ateliê de Pesquisa II	X	30	FPE2004 FPE2022 e FPE2020 ou FPE2022 e PEC1007 ou FPE2022 e FPE2019 ou FPE2020 e PEC1007 ou FPE2020 e FPE2019 ou PEC1007 e FPE2019	P C C C C C C
FPE2020	Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica	X	60	FPE2011	P
PEC1007	Organização do Trabalho Pedagógico e Curricular II	X	60	PEC1004	P
FPE2019	Teoria e Prática da Literatura I	X	60	--	
6º PERÍODO					
Código	COMPONENTES	Obr	CH	Requisito	Co/Pré
PEC1008	Educação de Jovens e Adultos	X	60	--	
PEC1012	Ensino de Matemática I	X	60	PEC1007	P
PEC1011	Estágio em Gestão e Coordenação Pedagógica	X	100	FPE2020 PEC1008 e PEC1012 ou PEC1008 e PEC1009 ou PEC1008 e PEC1010 ou PEC1012 e PEC1009 ou PEC1012 e PEC1010 ou PEC1009 e PEC1010	P C C C C C C
PEC1009	Organização do Trabalho Pedagógico e Curricular III	X	60	PEC1007	P
PEC1010	Práticas Pedagógicas em Contextos Não Escolares	X	60	--	
7º PERÍODO					
Código	COMPONENTES	Obr	CH	Requisito	Co/Pré
PEC1015	Ensino da Geografia I	X	60	PEC1007	P
PEC1016	Ensino da História I	X	60	PEC1007	P
PEC1013	Ensino da Língua Portuguesa I	X	60	PEC1007	P
PEC1014	Ensino das Ciências Naturais I	X	60	PEC1007	P
PEC1017	Estágio na Educação Infantil	X	100	FPE2010 FPE2018 PEC1009 PEC1015 e PEC1016 ou PEC1015 e PEC1013 ou PEC1015 e PEC1014 ou PEC1016 e PEC1013 ou PEC1016 e PEC1014 ou PEC1013 e PEC1014	P P P C C C C C C

Fonte: UFRN (2017).

Figura 6 – Matriz Curricular do curso de Pedagogia – presencial da UFRN.

8º PERÍODO					
Código	COMPONENTES	Obr	CH	Requisito	Co/Pré
PEC1021	Ensino da História II	X	60	PEC1016	P
PEC1020	Ensino da Língua Portuguesa II	X	60	PEC1013	P
PEC1019	Ensino das Ciências Naturais II	X	60	PEC1014	P
PEC1018	Ensino de Matemática II	X	60	PEC1012	P
PEC1022	Estágio nos anos iniciais do Ensino Fundamental	X	100	PEC1009	P
				PEC1021 e PEC1020 ou	C
				PEC1021 e PEC1019 ou	C
				PEC1021 e PEC1018 ou	C
				PEC1020 e PEC1019 ou	C
PEC1020 e PEC1018 ou	C				
PEC1019 e PEC1018	C				
9º PERÍODO					
Código	COMPONENTES	Obr	CH	Requisito	Co/Pré
FPE2023	Ateliê de Pesquisa III	X	30	FPE2021	P
PEC1024	Ensino de Geografia II	X	60	PEC1015	P
PEC1023	Estágio em Contextos Não Escolares	X	100	PEC1010	P
				FPE2023 e PEC1024	C
	Componente Optativo 1	X	60	--	
	Componente Optativo 2	X	60	--	
10º PERÍODO					
Código	COMPONENTES	Obr	CH	Requisito	Co/Pré
	Componente Optativo 3	X	60	--	
	Componente Optativo 4	X	60	--	
	Componente Optativo 5	X	60	--	
	Componente Optativo 6	X	30	--	
PEC1037	Trabalho de Conclusão de Curso	X	10	FPE2023	P

Fonte: UFRN (2017).

A prática da pesquisa é na educação também é evidenciada na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394/96, no artigo 43, que a educação superior tem por finalidade:

- III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
- IV - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
- V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
- VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
- VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e dos benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. (BRASIL, 1996)

Outros recortes apontam sobre pesquisa, porém não articulam e não projetam à uma discussão de normas e diretrizes legais que permeiam a ética na pesquisa como por exemplo a Plataforma Brasil. O curso de pedagogia da universidade citada apresenta-se com uma proposta de disciplinas e estágios que não remetem o aluno ao universo da pesquisa lhe dificultando o desenvolvimento aptidões e questionamentos que muito contribuiriam com a educação, mantendo seus conhecimentos restritos a

área técnica. Nessa condição não há distinção entre o ensino escolar e a educação superior impactando nos ganhos à própria universidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciamos o trabalho diferenciando os conceitos de moral e ética. Para isso, desenvolvemos a investigação da pesquisa analisando o PPC do curso de Pedagogia – presencial da UFRN no contexto da ética em pesquisa. A partir disso, realizamos um entrelaçamento entre o professor, o pesquisador que ele se propõe a formar e as informações que estão contidas no documento analisado.

Por meio do estudo realizado, observou-se que a ética é algo imprescindível, essencial para a prática da pesquisa. Assim, ressalta-se que o nosso trabalho é um caminho que aponta para um estudo mais aprofundado e reflexivo sobre a formação efetiva de um pesquisador.

Nesse sentido, a análise empregada apontou alguns desafios à organização curricular desta graduação. Além disso, sinaliza para a necessidade de adaptações que busquem uma maior aproximação com o cotidiano dessa formação, tal como a inserção da disciplina de Ética no currículo proposto pelo curso. Assim, pode ser possibilitada a compreensão de algumas implicações que o uso destes novos espaços-tempos vem trazendo a uma população que, historicamente foi excluída dos meios da produção acadêmico-científica de seu Estado e, que se vê, pela primeira vez, pertencente aos quadros de uma instituição pública/federal de ensino superior: a UFRN.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Elani Regis de Oliveira. O plágio na pesquisa científica do ensino superior. **Revista Conhecimento em Ação**, v. 2, n. 1, p. 93-107, 2017.

BRASIL. Decreto-Lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939. **Dá organização à Faculdade Nacional de Filosofia**. Publicado na CLBR, 1939. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/De1190.htm>. Acesso em: 26 jan. 2022.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei nº 9394, 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 26 jan. 2022.

CREMONESE, Dejalma. Ética e moral na Contemporaneidade. **Campos Neutrais-Revista Latino-Americana de Relações Internacionais**, v. 1, n. 1, p. 8-28, 2019.

DEMO, Pedro. **Educar pela Pesquisa**. 7.ed. São Paulo: Cortez. 2005.

FIGUEIREDO, Antônio Macena. Ética: origens e distinção da moral. **Saúde, Ética & Justiça** (e-ISSN 2317-2770), v. 13, n. 1, p. 1-9, 2008.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**. Saberes à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

FREITAS, Aline Hubner. Reflexões sobre a pesquisa acadêmica: Revisão bibliográfica, vivência e conhecimento. **Palíndromo**, v. 8, n. 15, p. 74-82, 2016.

LIMA, F. R.; CARVALHO, W. J. da S.; ARAÚJO, C. H. R.; SILVA, J. da. Questões éticas na formação do pedagogo: entre o papel social da escola e a relação professor x aluno. **Revista de Educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco**, [S. l.], v. 7, n. 14, 2017.

LÜDKE, Menga. O professor, seu saber e sua pesquisa. **Educação & Sociedade**, v. 22, p. 77-96, 2001.

MACEDO, Sheyla Maria Fontenele; CAETANO, Ana Paula Viana. A Ética como Competência Profissional na Formação: o pedagogo em foco. **Educação & Realidade**. v. 42, n. 02, pp. 627-648, 2017.

NÓVOA, Antonio. **Formação de professores e profissão docente**. In. NÓVOA, A. (org.) Os Professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

PEDRO, Ana Paula. Ética, moral, axiologia e valores: confusões e ambiguidades em torno de um conceito comum. **Kriterion: revista de filosofia**, v. 55, p. 483-498, 2014.

SANTOS, Boaventura de Sousa. A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da universidade. **Educação, sociedade & culturas**, n. 23, p. 137-202, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN. **Projeto Pedagógico do Curso**. Disponível em: < https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/ppp.jsf?lc=pt_BR&id=2000063 >. Acesso em: 26 jan. 2022.